

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 2

Vol. 21. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2025

Новые сведения о кавказских долгоносиках из подрода *Pliadonus* Reitter, 1912 рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae), близких к *O. dispar* Stierlin, 1879

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.Г. Арзанов²

¹Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

²Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

Резюме. Приведены новые данные о строении, биологии и распространении жуков-долгоносиков (Curculionidae) рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 из подрода *Pliadonus* Reitter, 1912: *O. dispar* Stierlin, 1879, *O. gajirbeki* Davidian et Savitsky, 2006, *O. isaevi* Davidian et Geliskhanova, 2006 и *O. impressiceps* Reitter, 1888. Из этого же подрода описан новый для науки вид *O. pavelivlievi* Davidian et Arzanov, **sp. n.**, собранный в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики России. Он наиболее близок к *O. gajirbeki*, от которого отличается более широкими надкрыльями с блестящей зернистой скульптурой покровов, а также очень короткими и темными волосками. Приведены новые материалы по *O. gajirbeki*, описанному по единственному экземпляру. Для *O. impressiceps*, *O. gajirbeki* и *O. isaevi* впервые даны фотографии габитуса, а также гениталий обоих полов. Составлена определительная таблица для всех вышеупомянутых видов.

Ключевые слова: жуки-долгоносики, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, Кавказ, новый вид.

New data on Caucasian weevils from the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) closely related to *O. dispar* Stierlin, 1879

© G.E. Davidian¹, Yu.G. Arzanov²

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

²Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

Abstract. New data on the morphology, biology and distribution of weevils (Curculionidae) of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822, the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 are presented, namely for *O. dispar* Stierlin, 1879, *O. impressiceps* Reitter, 1888, *O. isaevi* Davidian et Geliskhanova, 2006 and *O. gajirbeki* Davidian et Savitsky, 2006. A new species, *Otiorhynchus (Pliadonus) pavelivlievi* Davidian et Arzanov, **sp. n.**, is described from Urus-Martan District of the Chechen Republic of Russia. This species is closely related to *O. gajirbeki*, from which it differs in the following features: the elytra is wider with a shine granular sculpture of the integument, the body is covered by short and black setae, which approximately are as long as diameter of the granules. In addition, nine specimens of *O. gajirbeki*, which was known only after the holotype, were collected in Ingushetia (Russia). The photographs of the habitus and details of the genital structures of *O. impressiceps*, *O. gajirbeki* and *O. isaevi* are provided for the first time. A key to all above-mentioned species is given.

Key words: weevils, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, Caucasus, new species.

Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912 из комплекса подродов *Tournieria* Stierlin, 1861 в составе рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) наиболее богато представлен на Западном Кавказе, где встречается около 20 видов. На Восточном Кавказе известно всего 5 видов этого подрода: *O. dispar* Stierlin, 1879, *O. reitteri* Stierlin, 1876, *O. ciscaucasicus* Korotyaev, 1992, *O. isaevi* Davidian et Geliskhanova, 2006 и *O. gajirbeki* Davidian et Savitsky, 2006 [Alonso-Zarazaga et al., 2023].

Здесь приводится описание еще одного, нового для науки, вида, близкого к *O. gajirbeki*, с территории Чеченской Республики, а также новые данные для некоторых видов из этой группы.

Материалом для настоящей работы послужила коллекция Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия), в которую вошли также сборы авторов. Длину тела жуков измеряли окуляр-микрометром от переднего края глаз до вершины надкрылий. Фотографии габитуса жуков сделаны на фото-

камере Canon-60, фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия).

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822 Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus brachialis* Boheman, 1843, по первоначальному обозначению.

Здесь рассматривается группа близких видов подрода *Pliadonus* с Центрального и Восточного Кавказа, включающая *O. gajirbeki*, *O. dispar*, *O. isaevi* и *O. pavelivlievi* **sp. n.** Они характеризуются следующими признаками: глаза округлые или короткоовальные, сильно выпуклые, заметно выступают за контуры головы; лоб поперечно вдавлен, слегка уже или шире лоботрубки в самой узкой части, проксимальнее усиковых

птеригий; 1-й и 2-й членики жгутика усиков явственно удлиненные, почти одинаковой длины, приблизительно в 2–2.2 раза длиннее 3-го; 3–7-й членики жгутика усиков круглые или едва поперечные, иногда 3-й слегка удлиненный; 1-й членик булавы усиков заметно короче остальных ее члеников, вместе взятых. Переднеспинка в густых зернышках с очень маленькими точками. Надкрылья более или менее широкояйцевидные, продольно выпуклые, на вершинном скате отвесные или слегка подогнуты. Передние голени на вершине обычно расширены наружу, на внутренней стороне облакие или с единичными зубчиками. Внешне на перечисленные виды очень похож западнокавказский *O. impressiceps* Reitter, 1888, который хорошо отличается пунктированным диском переднеспинки, а также строением гениталий обоих полов.

Все упомянутые здесь виды встречаются преимущественно выше лесного пояса.

Otiorhynchus (Pliadonus) pavelivlievi

Davidian et Arzanov, **sp. n.**

(Рис. 1, 7, 16, 17)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Россия, Чечня, Урус-Мартановский р-н, СВ оз. Галанчо, 42°52.039'N / 45°18.074'E, 1457 м, 4–8.07.2019 (П.П. Ивлиев).

Описание. Самец. Жук черного цвета. Глаза маленькие, короткоовальные, сильно выступают за контуры головы, продольный диаметр глаза в 1.21 раза больше поперечного. Голова с глазами в 1.61 раза шире лба и в 1.81 раза шире наиболее узкой части головотрубки. Лоб поперечно вдавлен, с точкой посередине, проксимальнее которой находится узкая и блестящая медиальная полоска. Ширина лба в 1.12 раза больше ширины самой узкой части головотрубки. Длина головотрубки в 1.27 раза больше ее ширины у места прикрепления усиков. Головотрубка на дорсальной стороне продольно выпуклая, с отчетливым срединным килем. Спинка головотрубки с поверхностным вдавлением позади эпистома, слабо сужена у основания птеригий, перед глазами не оконтурена по бокам. Эпистомальный киль в средней части сглажен, в вершинной части отчетливый. Мандибулы довольно длинные, слегка короче усиковых птеригий.

Рукоять усиков равномерно утолщается к вершине. Два первых членика жгутика усиков почти одинаковые, в 2.38 раза длиннее ширины, 3-й членик в 1.33 раза длиннее ширины, 4-й едва удлиненный, 5–7-й членики круглые. Булава широко веретеновидная, заостренная к вершине, наиболее широкая заметно базальнее середины, в 2.36 раза длиннее ширины.

Переднеспинка слегка поперечная, наиболее широкая посередине, едва сдавлена с боков перед основанием и вершиной, в 1.07 раза шире длины, на диске в густых мелких зернышках с точкой и с медиальной полоской из слившихся зернышек.

Надкрылья широкояйцевидные, наиболее широкие базальнее середины, в 1.26 раза длиннее ширины, в 1.53 раза шире переднеспинки, заметно приподняты над среднегрудным сочленовным кольцом, с равномерно выпуклым и слегка подогнутым вершинным скатом. Промежутки надкрылий с тремя спутанными рядами выпуклых блестящих зернышек, бороздки едва заметны, с такими же зернышками, как на промежутках.

Пигидий поперечно и продольно выпуклый, с дорсально отогнутым вершинным краем. Передние бедра с крупным остроугольным зубцом, средние бедра с отчетливым шиповидным зубцом, задние – только с угловидным выступом. Передние голени едва изогнуты внутрь, на вершине не расши-

рены наружу, на внутренней стороне в основной четверти заметно вырезаны, в вершинной половине с умеренно сглаженными зубчиками, мукро узкий. Внутренняя сторона задних голеней гладкая, без зернышек. 2-й членик передних лапок слабо поперечный, часть коготкового членика, выступающая за вершину 3-го, приблизительно равна его длине. 2-й членик задних лапок слегка поперечный.

Два первых вентрита в центральной части умеренно вдавлены. 5-й абдоминальный вентрит трапециевидный, закругленный на вершине, в 1.86 раза шире длины, густо пунктирован и с поверхностным медиальным вдавлением.

Тело без чешуек, в коротких, полуприжатых, слабо заметных коричневатых волосках, длина которых приблизительно равна диаметру зернышек на надкрыльях.

Аподемы эдеагуса в 1.67 раза длиннее пениса. Пенис равномерно дорсовентрально изогнут, с прозрачной дорсальной стенкой, умеренно расширен к основанию, слегка выпуклый по бокам. Ламелла пениса слегка сдавлена с боков, на вершине притуплена. Основной край остиального отверстия слегка более склеротизован и немного приподнят. Парамеры слитые в основной трети. Эндофаллус в области агонии с крупным мембранозным склеритом, а внутри пениса в многочисленных одинаковых зернышках.

Длина тела голотипа 6.7 мм, ширина 3.44 мм.

Самка неизвестна.

Дифференциальный диагноз. В составе *Pliadonus* новый вид относится к группе видов с широкояйцевидными надкрыльями. Наиболее близок к *O. gajirbeki*, от которого отличается блестящей зернистой скульптурой надкрылий с очень короткими, слабо заметными темными волосками. От *O. isaevi* и *O. dispar* отличается широким лбом и маленькими выпуклыми глазами. Кроме того, от *O. isaevi* также отличается отсутствием светлых чешуек на надкрыльях. От *O. impressiceps* хорошо отличается зернистой скульптурой диска переднеспинки, а также строением эдеагуса.

Распространение. Россия: Чеченская Республика.

Этимология. Новый подвид назван именем нашего товарища и сборщика нового вида Павла Петровича Ивлиева (Ростов-на-Дону, Россия).

Otiorhynchus (Pliadonus) gajirbeki

Davidian et Savitsky, 2006

(Рис. 4, 5, 8, 18–23)

Материал. Россия. 3♂, Ингушетия, Джейрахский р-н, Скалистый хребт, перевал Цей-Лоам, окрестности памятника пограничникам, 42°49'29"N / 44°49'31"E, 2030 м, субальпийский пояс, 20.07.2023 (М.В. и С.В. Набоженко); 5♂, 1♀, там же, 23.07.2024 (М.В. и С.В. Набоженко).

Вид был описан по единственному самцу из сборов Г.М. Абдурахманова на территории Джейрахской котловины в Ингушетии (Россия). Новые материалы включают особей обоего пола.

Морфологические замечания. Самец. Мандибулы узкотреугольные, заостренные к вершине, без кукольных мандибулярных придатков, сильно выступают вперед. Лоб в 1.07–1.13 раза шире самой узкой части головотрубки. Надкрылья в 1.26–1.31 раза длиннее ширины. Промежутки надкрылий с 2–3 спутанными рядами отчетливых полуприжатых светло-коричневых волосков, длина которых в 2–3 раза больше диаметра точек в бороздках. Передние голени в вершинной по-

Рис. 1–6. *Otiorynchus* spp., самцы, общий вид.

1 – *O. pavelivlievi* sp. n., голотип; 2 – *O. dispar*; 3 – *O. isaevi*, паратип; 4–5 – *O. gajirbeki* (4 – голотип); 6 – *O. impressiceps* (Абхазия, оз. Рица).

Figs 1–6. *Otiorynchus* spp., males, habitus.

1 – *O. pavelivlievi* sp. n., holotype; 2 – *O. dispar*; 3 – *O. isaevi*, paratype; 4–5 – *O. gajirbeki* (4 – holotype); 6 – *O. impressiceps* (Abkhazia, Ritsa Lake).

ловине прямые, на вершине заметно расширены наружу, по внутреннему краю почти гладкие, без зубчиков. 5-й абдоминальный вентрит сильно поперечный, в 2–2.25 раза шире длины.

Длина тела 5.65–6.1 мм, ширина 2.6–3.1 мм.

Самка. Мандибулы без кукольных мандибулярных придатков. Надкрылья приблизительно в 1.21 раза длиннее ширины. Задние бедра с отчетливым маленьким зернышком. 5-й абдоминальный вентрит в 2.09–2.18 раза шире длины. Гонокситы узкоконические, с отчетливыми субапикальными стилусами. Collum сперматеки подогнут к podulus, соприкасается с

основанием ramus. Вершинный край ламеллы spiculum ventrale прямой.

Длина тела 6.5 мм, ширина 3.3 мм.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *O. pavelivlievi* sp. n., от которого хорошо отличается следующими признаками: надкрылья более узкие, со сглаженной скульптурой покровов, волоски на надкрыльях более длинные, слегка желтоватые, бока пениса почти прямые.

Местообитание. Вид был собран в субальпийском поясе, на известняковом участке под камнями, в почве с известняковой крошкой.

Рис. 7–32. *Otiorynchus* spp., детали строения.

7, 16–17 – *O. pavelivlievi* sp. n., holotype; 8, 18–23 – *O. gajirbeki*; 9, 14–15, 24–26 – *O. isaevi*; 10, 12–13 – *O. dispar*; 11, 27–32 – *O. impressiceps* (30 – Абхазия, севернее с. Хуап, 31–32 – Россия, Краснодарский край, перевал Ахук-Дара). 7–11 – голова, вид сверху; 12–20, 30–32 – эдеагус: 12, 14, 16, 18–19, 30–31 – вид сверху, 13, 15, 17, 20, 32 – вид сбоку; 23, 26, 29 – гонококситы; 22, 25, 28 – сперматека; 21, 24, 27 – spiculum ventrale.

Figs 7–32. *Otiorynchus* spp., details of structure.

7, 16–17 – *O. pavelivlievi* sp. n., holotype; 8, 18–23 – *O. gajirbeki*; 9, 14–15, 24–26 – *O. isaevi*; 10, 12–13 – *O. dispar*; 11, 27–32 – *O. impressiceps* (30 – Abkhazia, north of Khuap village, 31–32 – Russia, Krasnodar Region, Ahuk-Dara Pass). 7–11 – head, dorsal view; 12–20, 30–32 – aedeagus: 12, 14, 16, 18–19, 30–31 – dorsal view, 13, 15, 17, 20, 32 – lateral view; 23, 26, 29 – gonocoxites; 22, 25, 28 – spermatheca; 21, 24, 27 – spiculum ventrale.

Otiorynchus (Pliadonus) dispar Stierlin, 1879
(Рис. 2, 10, 12, 13)

Материал. Россия. Карачаево-Черкесия: 1♀, ущелье Даут, 17.07.1992 (Ю.Г. Арзанов); 1♀, Кичи-Балык, 8.07.1994 (Ю.Г. Арзанов); 7♀, бассейн р. Баксан, Сакашильский хребт, приток р. Зыдачит, субальпийский пояс, 10.07.1999 (Г.Э. Давидьян). Кабардино-Балкария, Скалистый хребт: 1♀, г. Соухаузкая, 2800 м, 2.06.1985 (И.А. Белоусов); 22♀, Верхняя Балкария, г. Мехтыген, 2500–3000 м, 30.05.1992 (Г.Э. Давидьян); 1♀, 3 г. Лха, 42°24'29.65"N / 43°06'32.98"E, 13.07.1999 (Г.Э. Давидьян). Северная Осетия, Скалистый хребт: 1♀, г. Клонхох, 1992 (А.С. Замотайлов); 2♀, окр. г. Кариухох, 2–3.07.1997 (Г.Э. Давидьян); 11♀, окр. г. Хумаратхох, 42°53'29.83"N / 44°12'34.25"E, пояс высокоотравья, 5.07.1997 (Г.Э. Давидьян); 30♂, 56♀, окр. г. Хумарат-хох, 42°53'29.83"N / 44°12'34.25"E, выше пояса высокоотравья, 5.07.1997 (Г.Э. Давидьян); 1♀, правый берег р. Ардон, бассейн р. Урсдон, 42°51'10"N / 44°12'45"E, 1600–2200 м, 18.07.2009 (Г.Э. Давидьян).

Грузия. 1♀, «Krestovyy pass, Gudauri, 12.06.2015 Stěpánek leg.».

Замечания. Вид включает партеногенетическую и обоеполюю формы, из которых первая отличается бо-

лее крупными размерами тела, а также наличием кукольного мандибулярного придатка на левой мандибуле у большинства экземпляров. Все жуки из обоеполых популяций не имеют кукольного мандибулярного придатка. В Северной Осетии на западном макроскло-не горы Хумаратхох партеногенетическая форма отмечена в зоне субальпийского высокоотравья. Обоеполая форма встречается выше, в поясе низкотравья. Таксономический статус указанных форм остается неясным.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *O. isaevi*, от которого отличается отсутствием желтоватых узколанцетных чешуек. От *O. gajirbeki* и *O. pavelivlievi* sp. n. хорошо отличается крупными глазами и более узким лбом.

Распространение. Как уже отмечалось ранее [Давидьян, Савицкий, 2006], *O. dispar* населяет преимуще-

ственно карстовые горы Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана (Россия) и Грузии.

Otiorhynchus isaevi Davidian et Geliskhanova, 2006
(Рис. 3, 9, 14, 15, 24–26)

Вид известен только по типовой серии из Ингушетии, собранной на массиве Цей-Лоам.

Морфологические замечания. Самец. Самая узкая часть головотрубки проксимальнее усиковых птеригий в 1.15–1.21 раза шире лба. Надкрылья в 1.29–1.31 длиннее ширины. 5-й абдоминальный вентрит в 1.91–1.92 раза шире длины. Тело в прижатых и полуприжатых волосках и желтоватых узколанцетных чешуйках.

Самка. Надкрылья в 1.2–1.29 длиннее ширины. 5-й абдоминальный вентрит в 1.92–2 раза шире длины.

Дифференциальный диагноз. *Otiorhynchus isaevi* наиболее близок к *O. dispar*, от которого легко отличается наличием желтоватых узколанцетных чешуек, формирующих перевязи на надкрыльях.

Otiorhynchus (Pliadonus) impressiceps Reitter, 1888
(Рис. 6, 11, 27–32)

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 1♀, «Atshishho, .06.1890, Starck»; 1♀, г. Ачишко, ~2000 м, 7.06.1984 (В.П. Карасев); 1♀, урочище Азмых, 2200 м, 12.06.1984 (В.П. Карасев); 1♂, перевал Ахук-Дара, 2100 м, 13.06.1984 (В.П. Карасев); 1♀, хр. Челипси, 16.05.1986 (А.С. Замотайлов); 1♀, верховья р. Мзымта – Авадхара, 23.07.1988 (В.Н. Орлов); 1♀, хр. Аибга, ЮВ г. Аибга, альпийский пояс, 7.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 1♀, ЮЗ отрог г. Джуга, 2600 м, 12.08.2001 (Г.Э. Давидьян). Адыгея: 1♀, «Oshten, Мрзакау» (= Музикал), 16.06.1900; 1♀, г. Пшехо-Су, альпийский пояс, 27.06.1997 (Г.Э. Давидьян). Карачаево-Черкесия: 1♀, хр. Абишира-Ахуба, 2800 м, 14.09.1985 (Г.Э. Давидьян); 6♀, левый приток р. Махар, перевал Кичи-Муруджу, 3000 м, 24.08.1992 (Г.Э. Давидьян); 22♀, хр. Ужум, перевал Чигордали, 2500 м, 5.06.1994 (Г.Э. Давидьян).

Абхазия. 1♀, «Kaukasus Gagry»; 1♀, Гагрский хребет, г. Мамдзышка, 1700 м, 27.07.1984 (В.Н. Прасолов); 1♂, 1♀, Бзыбский хребет, карстовое плато, С с. Хуап, 2100–2400 м, 25.07.1987 (Б.М. Катаев); 1♀, ЮЗ склоны г. Дзышра, 26–27.07.1987 (И.А. Белоусов); 1♀, хр. Анчко, истоки р. Агурипта, 22.07.1988 (А.С. Замотайлов); 1♀, хр. Акиба, Ю склоны г. Апшара, субальпийская – альпийская зоны, 3.05.1989 (И.А. Белоусов); 1♀, хр. Охачхуе, В склоны г. Охачхуе – истоки р. Эйц, 3–8.05.1989 (И.А. Белоусов); 1♂, 3♀, г. Напра, 2000–2400 м, 13.06.1991 (Г.Э. Давидьян); 1♀, СВ склоны г. Турецкая Шапка, альпийские луга, 13.08.1995 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, ЮЗ оз. Рица, г. Пшегишва, 2000 м, нижняя часть субальпийской зоны, 30.05.2003 (А. Рубенян); 1♂, 1♀, г. Напра, 1700–2200 м, 15.06.2003 (Г.Э. Давидьян); 8♀, ЮЗ склоны г. Дзышра, от 43°19'52"N / 40°36'23"E до 43°18'24"N / 40°42'49"E, 2300 м, 22.06.2010 (Г.Э. Давидьян); 1♀, С макросклон г. Турецкая Шапка, луга, 43°18'00"N / 40°44'44"E, 1900–2000 м, 25.06.2010 (Г.Э. Давидьян).

Морфологические замечания. Самец. Среди изученных экземпляров только один жук с кукольным мандибулярным придатком на левой мандибуле. Дорсальная стенка эдеагуса проксимальнее остиального отверстия с продольной склеротизацией.

Длина тела 4.8–5.5 мм, ширина 2.3–2.7 мм.

Самка. Все экземпляры с кукольным мандибулярным придатком на левой мандибуле. Надкрылья в 1.25–1.35 раза длиннее ширины. 5-й абдоминальный вентрит сильно поперечный, в 2.36–2.5 раза шире длины. Гонококситы короткие, ширококонические, с удлиненными субапикальными стилусами. Collum сперматеки подогнут к nodulus, расстояние от collum до gamus приблизительно равно ширине последнего. Ламелла

spiculum ventrale сильно поперечная, прямая по верхнему краю.

Длина тела 5.55–6.8 мм, ширина 2.75–3.55 мм.

Дифференциальный диагноз. Внешне похож на *O. gajirbeki* и *O. pavelivlievi* sp. n., от которых отличается пунктированным диском переднеспинки, а также строением гениталий обоих полов.

Распространение. Встречается выше лесного пояса на Западном Кавказе в России и Абхазии.

Определительная таблица видов подрода *Pliadonus*, близких к *O. dispar*

- 1(2). Диск переднеспинки пунктирован, без зернышек. Левая мандибула самки, как правило, с мандибулярным кукольным придатком. Гонококситы очень короткие, ширококонические, расстояние между collum и gamus сперматеки приблизительно равно ширине последнего *O. impressiceps*
- 2(1). Диск переднеспинки в густых отчетливых зернышках. Гонококситы самки умеренно удлиненные, узкоконические. Collum и gamus сперматеки соприкасаются друг с другом основанием.
- 3(6). Глаза маленькие, сильно выпуклые. Лоб заметно шире головотрубки в ее самой узкой части, проксимальнее усиковых птеригий. Тело в темно- или светло-коричневых волосках, без желтоватых чешуек.
- 4(5). Промежутки надкрылий в прижатых или полуприжатых светло-коричневых волосках, длина которых приблизительно в 2 раза больше диаметра точек в бороздках. Надкрылья самца умеренно широкояйцевидные, в 1.26–1.31 раза длиннее ширины, на вершинном скате отвесные или слегка наклонные. Наружный вершинный угол передних голеней самца слегка расширен *O. gajirbeki*
- 5(4). Промежутки надкрылий в очень коротких полуприжатых темных волосках, длина которых приблизительно равна диаметру точек в бороздках. Надкрылья широкояйцевидные, в 1.26 раза длиннее ширины, на вершинном скате слегка подогнуты. Наружный вершинный угол передних голеней самца не расширен. *O. pavelivlievi* sp. n.
- 6(3). Глаза крупнее, умеренно выпуклые. Лоб слегка уже головотрубки в самой узкой части, проксимальнее усиковых птеригий. Тело в светло-серых волосках или с узколанцетными желтоватыми чешуйками.
- 7(8). Надкрылья с двумя спутанными рядами полуприжатых светло-серых волосков, без желтоватых чешуек *O. dispar*
- 8(7). Надкрылья в желтоватых узколанцетных чешуйках, формирующих пятнистый рисунок с неясными перевязями *O. isaevi*

Благодарности

Авторы благодарны П.П. Ивлиеву, а также М.В. и С.В. Набоженко (Ростов-на-Дону, Россия) за интересные материалы, переданные в коллекцию ZIN. Особую благодарность мы выражаем Б.А. Коротяеву (ZIN) за постоянное внимание к работе и рецензентам за ценные замечания.

Литература

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal S.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2006. К познанию долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. *Русский энтомологический журнал*. 2005. 14(4): 283–328.

Поступила / Received: 27.05.2025

Принята / Accepted: 6.06.2025

Опубликована онлайн / Published online: 5.12.2025

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. To the knowledge of weevils of the genus *Otiorynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus and adjacent territories. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328 (in Russian).